

ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРАВА

ОПЕРАТИВНО- РОЗЫСКНОЕ ПРАВО

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 1 (1)
2017

Евразийская научно-экспертная ассоциация
оперативно-розыскного права

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО

Научно-практический журнал

В НОМЕРЕ:

- Софронов В. Н.* Факторный анализ в борьбе с преступлениями против собственности3
- Луговик В. Ф.* Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью: предмет, процедура и порядок представления документов9
- Железняк Н. С.* Рецензия на работу «Настольная книга прокурора»15
- Гусев В. А.* Блокирование участков местности, жилых помещений, строений и других объектов при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 22
- Болдырев В. А.* Последствия отстранения от выполнения служебных обязанностей оперативного сотрудника органов внутренних дел 25
- Буряков Е. В.* Проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина, в процессе розыска без вести пропавших лиц ... 30
- Баженов С. В.* Изъятие в оперативно-розыскной деятельности ... 33
- Третьякова О. А.* Выявление коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел 37
- Конюх Е. А.* Подходы к определению сущности информации в свете решения задач оперативно-розыскной деятельности ... 41
- Бакланов Л. А.* Принудительное гласное обследование 45
- Лугович С. М., Евтин А. Г.* Некоторые особенности правового положения лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность 52
- Кузьмин Н. А.* Некоторые вопросы документирования действий лиц, подозреваемых в совершении преступлений коррупционной направленности 55
- Васильченко Д. А.* Деятельность милиции Российского правительства А. В. Колчака в городе Омске 58

Редакционный совет:

Гусев Владимир Александрович,
доктор юридических наук, доцент
Давыдов Сергей Иванович,
доктор юридических наук, профессор
Железняк Николай Семенович,
доктор юридических наук, профессор
Осиенко Анатолий Леонидович,
доктор юридических наук, профессор
Павличенко Николай Владимирович,
доктор юридических наук, профессор
Чечетин Андрей Евгеньевич,
доктор юридических наук, профессор

Редакционная коллегия:

Буряков Евгений Владимирович,
кандидат юридических наук, профессор
Васильченко Денис Александрович,
кандидат юридических наук —
ответственный секретарь
Десятов Михаил Сергеевич,
кандидат юридических наук
Луговик Виктор Федорович,
доктор юридических наук, профессор —
заместитель главного редактора
Самodelкин Александр Сергеевич,
доктор юридических наук, доцент
Софронов Виктор Николаевич,
доктор юридических наук —
главный редактор
Тамбовцев Андрей Иванович,
кандидат юридических наук, доцент
Шмидт Александр Альбертович,
кандидат юридических наук, доцент

Учредитель — Евразийская научно-экспертная ассоциация оперативно-розыскного права

Главный редактор *В. Н. Софронов*

Свидетельство о регистрации средств массовой информации Федеральной службы в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

ПИ № ФС77-69280 от 29 марта 2017 г.

Адрес редакции: 119049, г. Москва,
Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7, пом. 4.

Цена свободная.

Выход в свет: 10.12.2017. Тираж 500 экз.

Уч.-изд. л. 7,5. Усл. печ. л. 7,9.

При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

© Евразийская научно-экспертная ассоциация оперативно-розыскного права, 2017

От главного редактора

Уважаемый читатель! Вы держите в руках первый номер научно-практического журнала «Оперативно-розыскное право», который отныне будет издаваться Евразийской научно-экспертной ассоциацией оперативно-розыскного права. Поддерживая славные традиции нашей ассоциации, мы предлагаем Вашему вниманию актуальные материалы оперативно-розыскной практики, анализ ведомственных нормативных актов и законов, законотворческие инициативы, результаты научных исследований проблем оперативно-розыскной деятельности, новейшие теоретические концепции.

Современная отечественная теория оперативно-розыскной деятельности стала формироваться с начала 60-х годов прошлого века, после принятия уголовно-процессуальных кодексов союзных республик, где впервые на законодательном уровне появился термин «оперативно-розыскные меры», осуществление которых было возложено на органы дознания. С принятием в 1992 году первого закона «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» данный вид государственной правоохранительной деятельности получил официальное законодательное признание и с него была снята завеса секретности. Это дало новый мощный импульс для развития теории оперативно-розыскной деятельности. За прошедшее время появилось немало количество доступной литературы по вопросам оперативно-розыскной деятельности. Однако потребность в «открытых» источниках указанной тематики остается высокой, поскольку существует очевидная неразрывная связь науки и практики, особенно в такой тонкой социальной сфере, как правоотношения государства и гражданина, складывающиеся в процессе выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Мы твердо убеждены в том, что оперативно-розыскная теория без реализации в оперативно-розыскной практике непродуктивна, в свою очередь, оперативно-розыскная деятельность хаотична и малоэффективна без соответствующего теоретического фундамента. «...Роль наук служебная, они составляют средство для достижения блага», — говорил Д. И. Менделеев. Это суждение в полной мере распространяется на оперативно-розыскную науку, плоды которой имеют ярко выраженный прикладной характер и созданы, прежде всего, для совершенствования сил, средств и методов противодействия преступности.

Редакционная коллегия выражает благодарность всем ученым и преподавателям, руководителям и сотрудникам оперативных подразделений, приславшим свои материалы для опубликования. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Последствия отстранения от выполнения служебных обязанностей оперативного сотрудника органов внутренних дел

Болдырев Владимир Анатольевич, профессор кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук, доцент

Производится разбор кейса, по условиям которого оперативный сотрудник, отстраненный от исполнения служебных обязанностей без возложения иных функций, после вынесения постановления, разъясняющего право на реабилитацию, уволен за прогул. Автор приходит к мнению о неконституционности такого решения, его противоречии праву на труд и отдых, праву на свободу передвижения. Отстаивается позиция, согласно которой лицо, убежденное в своей невинности, может скрываться от органов предварительного расследования, и оно не должно впоследствии оцениваться как действующее противоправно или недобросовестно, если его невинность подтверждена юрисдикционными органами.

Ключевые слова: отстранение, реабилитация, увольнение, прогул, право на труд, свобода передвижения, объявление в розыск.

Высокопрофессиональное выполнение служебных обязанностей оперативным сотрудником органов внутренних дел в течение длительного времени неизбежно приводит к его обвинению в нарушении закона (по сути, в непрофессионализме) со стороны членов преступного мира. Говорить об этом как о парадоксе неправильно. Ситуация типична для жесткого противостояния любых социальных групп, имеющих антагонистические интересы. Следствием названного конфликта является высокий риск привлечения сотрудников оперативных подразделений к уголовной ответственности без законных оснований, в условиях, когда производство по уголовному делу инспирировано, базируется на недостоверных доказательствах, является следствием борьбы различных ведомств внутри правоохранительной системы. Понятно, что невинный оперативный сотрудник, попавший в жернова правоохранительной системы, должен иметь возможность рассчитывать на восстановление нарушенных прав — реабилитацию.

Реабилитация — понятие даже в юриспруденции с весьма широким значением. Всерьез и не без основания ставится вопрос о введении, а точнее, возвращении института реабилитации в уголовное право: «Под ним нужно понимать полное восстановление в правах осужденного, отбывшего наказание, полностью загладившего причиненный его преступлением ущерб и доказавшего факт своего исправления»¹.

Однако гораздо большее значение имеет реабилитация в отношении жертв государственной репрессивной машины, т. е. восстановление прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещение при-

чиненного ему вреда. Механизму ее осуществления посвящены нормы уголовно-процессуального законодательства (гл. 18 УПК РФ), а основания и меры содержатся, например, в гражданском законодательстве (ст. ст. 1070, 1071 ГК РФ). При этом подчеркнем, что реализация права на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53 Конституции России), далеко не всегда означает, что лицо действительно реабилитировано в полной мере. Есть и иные права, могущие быть восстановленными с учетом их характера. Как справедливо отмечает А. Д. Прошляков, «право на реабилитацию по природе таково, что не может быть частичным: оно либо существует, либо нет»².

Для государственных служащих, имеющих право на реабилитацию, важно восстановление в служебно-трудовых правах. Таковое в большинстве случаев возможно с учетом характера соответствующих отношений, где труд используется в интересах государства.

Является ли право на реабилитацию иллюзорным или реальным в отечественной правовой системе?

Сама постановка данного вопроса должна казаться невозможной, поскольку притязание гражданина к государству рождается из уже свершившегося нарушения последних интересов первого, причем, как показывает практика, нарушения часто грубого, не могущего считаться ошибкой или стечением обстоятельств, нарушения, прямо констатированного государственным органом.

Однако приведенные выше рассуждения — светлые сентенции теоретического плана. В русле

судебной практики нередко текут гораздо более темные воды. Чтобы показать это, считаю необходимым обратиться к конкретному случаю, оценка которому дана в рамках гражданского судопроизводства, а сделанные всеми российскими судебными инстанциями выводы касаются толкования закона, оценки границ субъективных прав оперативного сотрудника органа внутренних дел, незаконно привлеченного к ответственности.

Думаю, что представленный ниже материал может оказаться полезным оперативным сотрудникам, отстраненным от выполнения служебных обязанностей, как руководство к действию (с пониманием их перспектив), а аппарату управления МВД России — как серьезный повод для раздумья об уровне социальной и правовой защищенности этих сотрудников.

Суть кейса. Собственно, фабула дела довольно проста. 1 сентября 1995 г. гражданин России А. А. Кондрашенков был принят на службу в органы внутренних дел. С 1 января 2012 г. работал в должности заместителя начальника отдела по раскрытию имущественных преступлений Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области.

8 августа 2013 г. следователем Следственного комитета Российской Федерации по Уральскому федеральному округу И. Г. Бедерным в отношении Кондрашенкова и ряда иных лиц было возбуждено уголовное дело в связи с якобы имевшим место превышением должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

26 августа 2013 г. приказом начальника ГУ МВД России по Челябинской области Кондрашенков был временно отстранен от выполнения служебных обязанностей в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 73 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»³ (далее — Закон о службе в ОВД). Тем самым руководством органа внутренних дел было реализовано право исключить исполнение должностных обязанностей подозреваемым государственным служащим на период уголовного преследования, если он не заключен под стражу или не помещен под домашний арест⁴.

31 декабря 2015 г. уголовное преследование в отношении А. А. Кондрашенкова (как и в отношении всех иных фигурантов дела) было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, а также ему было разъяснено право на реабилитацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Однако 1 февраля 2016 г. приказом начальника ГУ МВД России по Челябинской области контракт

о службе с Кондрашенковым был расторгнут, и он был уволен со службы в органах внутренних дел по п. 6 ч. 2 ст. 82 Закона о службе в ОВД — в связи с грубым нарушением служебной дисциплины, выразившимся в отсутствии сотрудника по месту службы без уважительных причин более четырех часов подряд в течение установленного служебного времени.

Ввиду неотносимости к предмету данного исследования намеренно опускаю сколько-либо подробное обсуждение целого ряда фактов, важных для понимания «подковерной» части борьбы за справедливость итогового процессуального решения по уголовному делу, и главное, того, что в основу решения о его возбуждении легли исключительно показания взятого с поличным похитителя транспортного средства, «потянувшего» за собой на скамью подсудимых организованную преступную группу.

Важно понять, что именно неявка на работу временно отстраненного от выполнения служебных обязанностей на период следствия Кондрашенкова была оценена как прогул.

Закономерно считая увольнение необоснованным, он обратился в суд.

Решения российских судов общей юрисдикции. Первый суд, рассмотревший исковое заявление Кондрашенкова, вынес совершенно справедливый, на наш взгляд, судебный акт. Решением Тракторозаводского районного суда г. Челябинска⁵ Кондрашенков был восстановлен в должности заместителя начальника отдела по раскрытию имущественных преступлений Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области.

Однако апелляционным определением Челябинского областного суда⁶ вышеназванное решение Тракторозаводского районного суда г. Челябинска отменено, в удовлетворении требований о восстановлении в должности отказано. В названном судебном акте говорится: «Отсутствие в приказе об отстранении от выполнения должностных обязанностей указания о возложении на истца каких-либо поручений не означает, что сотрудник освобождается от обязанности являться по месту прохождения службы».

Из всех принятых по делу судебных актов неоспоримо следует, что: (1) Кондрашенков был временно отстранен от выполнения обязанностей по занимаемой должности; (2) приказом об отстранении на него не возлагалось выполнение иных служебных обязанностей; (3) ему вменяется совершение дисциплинарного проступка — прогула — в период отстранения от выполнения служебных обязанностей; (4) приказ об отстранении от выполнения служебных обязанностей вплоть до момента увольнения не отменен; (5) в период отстранения ему по месту жительства работодателем не направлялись требования о явке на службу для выполнения какой-либо работы.

Таким образом, в рассматриваемом деле нормы ст. 73 Закона о службе в ОВД были впервые официально интерпретированы судами как обязывающие лицо, отстраненное от выполнения служебных обязанностей без возложения на него обязанностей по иной должности в органах внутренних дел и без привлечения к выполнению отдельных служебных поручений, находиться по месту службы, не выполняя никаких служебных (трудовых) функций.

Примечательно, что ни в ст. 73 Закона о службе в ОВД, ни в Порядке временного отстранения сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации от выполнения служебных обязанностей, утвержденном приказом МВД России от 25 июня 2012 г. № 630⁷, нет ни слова о том, что отстраненный сотрудник должен находиться на работе.

Читая постановление суда апелляционной инстанции, понимаешь, что юрисдикционный орган испытывал существенные сложности, мотивируя свою позицию, согласно которой Кондрашенков являлся «прогульщиком». Например, он увидел требование о необходимости присутствия на работе в п. 13 Порядка временного отстранения сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации от выполнения служебных обязанностей. Однако сам пункт выглядит так: «На период временного отстранения сотрудника должны быть приняты меры, исключающие несанкционированный доступ сотрудника к табельному оружию и специальным средствам, к служебным документам и материалам».

Как видим, в приведенной норме ни слова про явку к месту службы отстраненного сотрудника. В рамках нормоконтроля, проведенного впоследствии Верховным Судом Российской Федерации⁸ на основании жалобы все того же Кондрашенкова, в п. 13 Порядка временного отстранения сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации нарушений закона найдено не было. Печально, что высший орган отечественного правосудия вопреки сложившимся при оспаривании нормативных актов канонам по факту дважды высказался о правильности увольнения Кондрашенкова, а также о том, как следует понимать нормы Закона о службе в ОВД, регулирующие отношения по поводу отстранения. На мой взгляд, единственное, что следовало сделать Верховному Суду, — указать, что оспариваемым пунктом вопрос о присутствии или отсутствии на службе отстраненного сотрудника не затрагивается.

Отстранение и содержание Конституции России. Как видится, осуществленная в рассматриваемом деле интерпретация норм ст. 73 Закона о службе в ОВД исключает возможность реализации права свободно распоряжаться своими способностями к труду и препятствует реализации права на отдых,

а значит, противоречит положениям ст. 37 Конституции Российской Федерации.

В силу положений названной статьи, в частности, труд свободен; каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию; принудительный труд запрещен; каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации; каждый имеет право на отдых.

Нахождение сотрудника органов внутренних дел в помещении работодателя, где находится его служебное (рабочее) место, в условиях, когда ему запрещено выполнять свои должностные обязанности, исключает одновременно возможности свободно распоряжаться своими способностями к труду и реализовать право на отдых.

Нельзя считать, что такое ограничение конституционных прав имеет под собой веские основания, например, в силу возможности в последующем отдельным (новым) письменным приказом возложить на сотрудника выполнение обязанностей по иной должности в органах внутренних дел или выполнение отдельных служебных поручений, поскольку такая мера явно несоразмерная и необоснованная. Иными словами, необходимость находиться в месте службы исключительно в связи с гипотетически возможным в будущем принятием решения руководства органа внутренних дел о возложении на сотрудника новых обязанностей не может рассматриваться в качестве разумного основания для ограничения свободы человека, лишенного к тому же возможности трудиться самим руководством органа внутренних дел.

Оценка норм ст. 73 Закона о службе в ОВД как обязывающих отстраненного сотрудника органов внутренних дел находиться (являться) по месту службы приводит к нарушению правила ч. 1 ст. 27 Конституции России, в силу которой каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.

Очевидно, что установление для сотрудника органов внутренних дел обязанности по постоянному нахождению сотрудника в месте службы без какого-либо определенного занятия, т. е. в условиях невозможности выполнять служебную (трудовую) функцию, сравнимо по своему отрицательному влиянию на человека с такими мерами уголовно-правового воздействия, как ограничение свободы (ст. 53 УК РФ) и лишение свободы на определенный срок (ст. 56 УК РФ).

Возможно, на сказанном можно было бы остановиться и перейти к выводам, однако есть в апелляционном определении Челябинского областного суда суждение еще более странное, если не сказать,

страшное, касающееся возможностей сотрудников органов внутренних дел, подвергающихся незаконному уголовному преследованию, самостоятельно защищать свои права.

Границы права на защиту от незаконного уголовного преследования. Часть 2 ст. 45 Конституции России гласит: «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом».

На мой взгляд, указанная норма дает безусловное право уклоняться от незаконного уголовного преследования, особенно когда оно инспирировано властями любого уровня, путем бегства. Из этого предположения строятся правила о защите от экстрадиции, о невыдаче граждан иностранного государства, обвиняемых в совершении преступлений, которые считаются в стране пребывания политическими. Всерьез говорить об обязанности гражданина, уверенного в своей невиновности, явиться к следователю, когда его (гражданина) «подельники» уже находятся под арестом, — значит исходить из тоталитарных стандартов. Фактически это стандарт, больше подходящий для вымышленной правовой системы из антиутопии «1984» Оруэлла. Однако это мое видение ситуации.

Видение ситуации Челябинского областного суда иное: «Скрываясь от органов предварительного расследования, истец Кондрашенков А. А. вел себя противоправно, нарушая не только нормы уголовно-процессуального законодательства, но и Закона № 342-ФЗ „О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“».

Служба в органах внутренних дел является особым видом государственной службы и направлена на реализацию публичных интересов, что предопределяет наличие у сотрудников, проходящих службу в этих органах, специального правового статуса, в том числе предполагающего для этой категории граждан особые требования к их личным и деловым качествам, и особые обязанности, обусловленные выполняемыми задачами и специфическим характером деятельности указанных лиц.

Положения норм УПК РФ, Закона № 342-ФЗ истцу были известны в силу того, что он длительное время проходил службу в органах внутренних дел РФ, а с 2012 года занимал руководящую должность в Управлении уголовного розыска МВД субъекта РФ».

В ходе производства по гражданскому делу Кондрашенков указывал, что не скрывался от следствия, что никто его не приглашал к следователю, но, базируясь на постановлении следователя об объявлении названного гражданина в розыск (от-

мененного за преждевременностью и необоснованностью), суд апелляционной инстанции пришел к иному выводу.

Представим, что суд сделал правильный вывод о факте. Останутся ли верными от этого суждения юрисдикционного органа о содержании закона? Можно ли тогда считать, что, скрывшись от следствия, Кондрашенков нарушил нормы права и профессиональной этики?

Ни одна норма уголовно-процессуального или иного закона не запрещает скрываться от следствия. Законом не только не установлен запрет на это, но и не оговорена ответственность.

В силу ст. 2 Конституции России человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства.

Из апелляционного определения следует, что Кондрашенков, подобно его сослуживцам, должен был находиться под стражей в течение долгого срока, а впоследствии добиваться реабилитации, в том числе обращая иск к казне Российской Федерации. Выводы, сделанные судом апелляционной инстанции, направлены по своей сути на формирование гражданской позиции полного непротивления допускаемому злу, запрету на защиту от явного и неприкрытого посягательства на свободу со стороны лиц, наделенных властью, более того, запрета уклониться от актов незаконного поведения, а не противопоставить им ответные меры. Такая позиция не согласуется ни с одной разумной светской системой юридических и этических норм.

В отечественной кинематографии существуют десятки картин, в которых несправедливо обвиненный в совершении преступления правоохранитель скрывается от следствия, после чего, сам раскрыв преступный заговор, возвращается и продолжает службу. Однако «передовые» идеи из судебных актов по делу Кондрашенкова делают изложенный сюжет отныне неактуальным. Таких беглецов надо увольнять за прогул, причем даже когда они были отстранены от исполнения должностных обязанностей.

Возможно, занятая в делах Кондрашенкова судами позиция базируется на принципе бюджетной экономии, который даже в условиях экономического кризиса слишком серьезно, чтобы оставаться принципом, бьет по авторитету судебной системы. Нельзя исключать и того, что действует иной (хотя и близкий) отрицательный вектор отечественного правосудия — увеличение числа случаев отказа в удовлетворении требований работников к работодателям, т. е. к налогоплательщикам, формирующим бюджет. Однако думается, что основу такого рода судебных актов составляет упорное нежелание

признавать за государственными служащими, попавшими в жернова правоохранительной машины, элементарные субъективные права даже тогда, когда нарушения работы механизма правоохранения констатированы.

Как говорится, ложечки нашлись, а осадок остался...

¹ Бахарев Д. В. Судимость и реабилитация — неотъемлемые институты эффективной уголовной политики // Российское право: образование, практика, наука. 2015. № 6(90). С. 32–33.

² Прошляков А. Д. Появление у лица права на реабилитацию // Российский юридический журнал. 2008. № 3. С. 169.

³ *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2011. № 49, ч. 1, ст. 7020.

⁴ Марфицин П. Г., Гапонова В. Н. Временное отстранение подозреваемого или обвиняемого от должности и его альтернативы // Вестник Воронежского института МВД России. 2015. № 2. С. 3.

⁵ *Решение* Тракторозаводского районного суда г. Челябинска от 18 апреля 2016 г. по делу № 2-1501/2016 // Архив Тракторозаводского районного суда г. Челябинска.

⁶ *Апелляционное определение* Челябинского областного суда от 14 июля 2016 г. по делу № 1193/2016. URL: <http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?id=1631640> (дата обращения: 07.05.2017).

⁷ *Рос. газета*. 2012. 3 авг.

⁸ *Решение* Верховного Суда РФ от 17 ноября 2016 г. № АКПИ16-909. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант»; *Определение* Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 21 февраля 2017 г. № АПЛ17-28. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».